

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19704002>

ЖЎРАБЕК ДОДХОҲ ВА ХУДОЁРХОН ЎРТАСИДАГИ МУНОСАБАТЛАР: ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ

Нодиржон Абдулахатов

тарих фанлари доктори, Фарғона вилояти
педагогик маҳорат маркази профессори.

Эл почта: an_igp@mail.ru

Аннотация: Мазкур мақолада XIX асрнинг иккинчи ярмида Туркистонда юз берган мураккаб сиёсий жараёнлар доирасида Жўрабек додхоҳ ва Қўқон хони Худоерхон ўртасидаги муносабатлар таҳлил қилинади. Турли манбаларда ушбу муносабатларга нисбатан қарама-қарши талқинлар мавжудлиги кўрсатилиб, уларнинг илмий таҳлили амалга оширилади. Шунингдек, Жўрабек додхоҳ шахсиятидаги зиддиятли жиҳатлар ва унинг тарихий ўрни очиқ берилади.

Калит сўзлар: Жўрабек додхоҳ, Худоерхон, Қўқон хонлиги, Кауфман, Туркистон, мустамлакачилик, жади́дчилик.

Аннотация: В данной статье анализируются отношения между Джурабеком додхохом и кокандским ханом Худоярханом в контексте сложных политических процессов, происходивших в Туркестане во второй половине XIX века. Показано, что в различных источниках существуют противоречивые трактовки этих отношений, и проводится их научный анализ. Также раскрываются противоречивые аспекты личности Джурабек додхоха и определяется его историческое место.

Ключевые слова: Джурабек додхох, Худоярхан, Кокандское ханство, Кауфман, Туркестан, колониализм, джадидизм.

Abstract: This article analyzes the relations between Jurabek Dodkhoh and the Kokand Khan Khudoyar Khan within the context of the complex political processes that took place in Turkestan in the second half of the 19th century. It is shown that various sources present contradictory interpretations of these relations, and a scholarly analysis of them is carried out. The article also reveals the contradictory aspects of Jurabek Dodkhoh's personality and determines his historical role.

Keywords: Jurabek Dodkhoh, Khudoyar Khan, Kokand Khanate, Kaufman, Turkestan, colonialism, Jadidism.

“Туркистон фожеалари у қадар қоришиқ, у қадар аралаш-қуралашдурки, ҳеч нарсага ўхшатиб бўлмайди. Зеро, мисли тарихда қўрилмагандур. Шунинг учун уни танзим ва тансиқ (тартиблаш) этиш, маржон каби бир ипга чизгандек шода-шода қилиб сатрларга жойлаштириш, саҳифалар тизимини қилиш осон эмасдур. Чунки улуғ Туркистонда пайдо бўлган қоришиқ ҳодисалар, ҳодисалар устига туғилган ҳодисаларимиз баманзилаи шулки, чекалари кўринмайдурғон баҳри муҳитни чуқурлиғига ва канорасига (чеккасига) етиб бўлмағон шўр дарёнинг ўзгинасидур” деб ёзган эди тарихчи Мусо Туркистон “улуғ Туркистон фожеаси” номли асарида. Дарҳақиқат ушбу фожеалар ичида шу кунга қадар ҳали ечимини топмаган ва жумбоқли воқеалардан бири бу Жўрабек додхоҳ ва Худоёрхон ўртасидаги муносабатлардир.

1870 йили 14 августда Шаҳрисабз ва Китоб бекликлари чор армияси томонидан босиб олинганидан кейин Жўрабек Бобобек билан бирга Қўқон хонлиги орқали Қашқарга қочишга уринади, лекин Худоёрхон томонидан тутиб Туркистон генерал-губернатори К. П. фон Кауфманга топширилади. Жўрабек додхоҳнинг Фарғонага келиши билан боғлиқ воқеалар тафсилоти Аваз Муҳаммад Аттор Хўқандий “Тарихи жаҳонномойи”, Муҳаммад Солиххожанинг “Тарихи жадидаи Тошканд”, Муҳйи Хўқандийнинг “Тарихи Муҳйи Хўқандий” асарларида зикр қилинади[1:147]. Бироқ баъзи ёзма манбалардаги маълумотларда Жўрабек Худоёрхон томонидан қўлга олиниб Россия ҳукуматида топширилганлиги айtilса, бошқа бирларида Жўрабек ва Бобобек иккаласи Худоёрхондан Тошкентга боришлари учун воситачи бўлишини илтимос қилганликлари таъкидланади.

Швед сайёҳи Свен-Гединнинг китобида Қўқон Хони Худоёрхон билан Жўрабек муносабатлари хусусида бошқа манбаларда учрамайдиган муҳим тафсилотлар, ўзига хос талқинлар мавжуд. Худоёрхон Жўрабекка қай тариқа фириб берганлиги ва ўз валинеъмати фон Кауфманга уни не алфозда “тухфа” қилганлиги манзараси айниқса жонли ва ишонарли тасвирланган. Свен-Гедин Жўрабекнинг ўз оғзидан эшитганларига асосланиб ёзишича: “Дўсти Бобобек билан биргаликда тоғ-тошлар орасида узоқ вақт бошпанасиз кезган Жўрабек пировардида Худоёрхондан саховат ва кўмак ахтариб Қўқонга келади. Лекин Хон Жўрабекка нисбатан хиёнаткорлик йўлини тутди: уни ҳибсга олдириб, оёқ-қўлларига кишан солдириб, бекнинг душмани бўлмиш фон Кауфман ҳузурига жўнатади. Фон Кауфман Жўрабекни очик чехра билан кутиб олади-ю, бироқ асирликда саклайди”[2:82-83].

Бу ҳақда адабиётшунос олим Шариф Юсупов шундай ёзади: “Инсон хусусида гап борганида унинг тез-тез хатоларга йўл қўйиб туришини ҳисобга олиб: “Хом сут эмган бандада”, — дейдилар. Жўрабек ҳам турли-туман инсоний

қусурлардан холи бўлмаган. Чунончи, фон Кауфман Жўрабекка унинг асл душманлари генерал-губернаторлик маъмурлари, мустамлака генераллари эмас, балки у ҳокимлик қилган бекликка чор қўшинини чақириб, енгилишга мажбур этган Бухоро амири, нажот сўраб келганида ёрдам қўлини чўзиш ўрнига кишанбанд қилиб Тошкентга жўнатган Қўқон хони эканини ўта айёрлик билан исботлаб бергач, гангиб қолган Китоб беги жуда қийинлик билан, аста-секин унинг топшириқларини бажаришга кўникади.

Қизиғи шундаки, Қўқон хонлигининг бир неча шаҳарларини босиб олишда фаол иштирок этган, бу иши учун Россия империясининг мукофотларини олган Жўрабек 1875 йилга келиб Хўжанд дарвозаси олдидаги Худоёрхон билан учрашувда унинг ўз юртини босқинчиларга оёқ ости қилиб қўйганидан дарғазаб эканини яшира олмайди. “Россия давлатига яхши хизмат қилгани ва тинчу хотиржам юргани учун” 1901 йилда генерал-майор унвонига сазовор бўлган Жўрабек ўша ойларнинг ўзида мустамлака маъмуриятига асло ёқмайдиган фаолиятини авж олдириб юборади, яъни жадидларнинг машхур “Таржимон” газетасининг жонкуяр тарғиботчисига айланади, янги усул мактаблари фаолияти билан қизиқиб, уларга ёрдам бера бошлайди, жадидлар раҳнамоси Исмоилбек Гаспирли Тошкентга келганида у билан учрашиб суҳбатлар қуради. Натижада генераллик унвони берилганидан бир неча ой ўтмаёқ Сирдарё вилоят губернатори Россия ички ишлар вазирлигига махфий чақув хати йўллаб, Жўрабекнинг мустамлака маъмурияти учун номатлуб ишларидан пойтахтни воқиф этади. Жўрабек фаолиятида бундай зиддиятли жиҳатлар анчагина бўлиб, уларнинг сабабларини аниқлаш, ҳар бирига илмий ҳалоллик билан баҳо бериш зарур. Шуниси ҳам борки, Жўрабек чор мустамлакасининг октябр тўнтаришигача бўлган босқичида маҳаллий зиёлилар орасида ўхшаши деярли учрамайдиган, жаҳоний обрў касб этган забардаст сиймодир” [3:28].

XIX аср иккинчи ярми ва XX аср бошларида Сатторхон, Сайдрасул домла, Шарифхўжа, Муҳиддинхўжа, генерал Жўрабек сингари бир неча оқил зиёлилар Зокиржон Фурқат билан биргаликда янгича маърифатпарварлик йўналишига асос солганлар ва Туркистон халқини шу йўл билан мустақилликка эриштириш учун бутун умрларини бағишлаганлар. Аммо бу зиёлиларнинг аксар қисми юқори табақага мансуб бўлганлиги сабабли шўролар мафкураси ҳукмронлиги даврида тирноқ орасидан кир қидириб, улар кўп марталаб ёмонотлик қилинган, уларга “чоризмнинг содиқ малайлари”, “хоинлар” деган бутунлай асоссиз тавқи лаънат илинган эди.

Жўрабек ва Бобобекнинг фон Кауфман ҳузурига қай алфозда жўнатилганлиги хусусида ўша даврнинг кўп маҳаллий муаррихлари, амалдорлари, мустамлака маъмурлари, ҳатто чет эллик баъзи муаллифларнинг

аксар кўпчилиги уларнинг мажбуран топширилгани хусусидаги фикрни тасдиқлайди. Южин Скайлер Худоёрхонни Жўрабекни тутиб беришида хонинг Жўрабекка нисбатан эски адовати сабаб бўлганлигини таъкидлайди: “У (Жўрабек) ва Бобобек Қўқон томонга қочди, аммо Худоёрхон томонидан тутиб берилди. Сабаби ўз вақтида Худоёрхон амир Насруллага ўзининг ташвишлари ва сургун қилиниши ҳақида гапларни айтганида Жўрабек унинг устидан кулиб, “қари кампир” деб масхара қилганидан, унга нисбатан эски алами бор эди. Улар туткун сифатида Тошкентга келтирилиб, бир муддат назорат остида яшашди” [4:60].

Аваз Муҳаммад Аттор Хўқандий “Тарихи жаҳонномойи” асарида Худоёрхон ва Жўрабек ўртасида юз берган мазкур воқеалар бутунлай бошқача талқин асосида берилган: “Шаҳрисабз волийси Бобобек ўз акалари ва ноиби Жўрабек додхоҳ ҳамда хизматкорлари билан анча муддат сарсонун саргардон бўлиб, Фарғона чегарасига яқинлашди. Буни Худоёрхонга маълум қилдилар. Жаноби Худоёрхон ўз амирлари билан машварат қилди. Хоннинг укаси Султон Муродбек, умаро ва вузаронинг аксарияти бирлашиб дедиларки: Агарда биз Шаҳрисабз волийсини Фарғона саройида қабул қилсак Бухоро амири Ўрусияни бизга қарши қайрайди ва ўруслар биздан волий (Бобобек)ни талаб қиладилар. Агар уни ўрусларга берсак, шарманда бўламиз, агар ўрусларнинг хоҳишини рад қилсак, бу билан аҳду паймонини бузиб, уларга баҳона ва сабаб топиб берган бўламиз. Бунинг чораси шуки, Шаҳрисабз волийсига сафар зарурияти ва лузимотини тахтлаб, аввал уни меҳмон қилиб, кейин Қошғарга жўнатсак. Бу савобли фикр қабул бўлди. Саройнинг бир ишончли мулозамини узру маъни ила зиёфат ва меҳмондорчиликка даъват қилиш учун Бобобек олдида юбордилар. Мазкур маъмур Шаҳрисабз волийсининг олдида келиб аҳволни тушунтирди ва ҳамма нақдини бериб айтдики, “Фарғона ҳокими сиздан узр сўраб ўз мулкида бир неча кун меҳмон бўлишингизни хоҳлайди ва кейинроқ Қошғарга борсангиз, сизни чегарагача кузатиб қўймоқни зиммамизга оламиз”. Шаҳрисабз волийси (Бобобек) унга жавоб бердики: “Биз Қошғар сафарини хоҳламаганмиз. Биз Шаҳрисабздан бу томонга Бухоро амири зулмидан қочиб келдик. Бухоро амири бизнинг кўп улуғларимизни ўлдирди. Бизнинг ўртамызда кўҳна адоват бор. Биз Самарқанд жиниरोлининг олдида бориб таслим бўлмадик, чунки у Бухоро амирининг ўнг кўлидур. Агарда унга таслим бўлганимизда эди, эҳтимол, жинирол амирдан пора олиб, ўзини Туркистон сипоҳсолари Кауфманга яхши кўрсатиш учун бизни Бухоро амирига топширган булур эрди. Агарда Фарғона хонининг (Худоёрхон) ўзи бизни авлодимиз ила Кауфман ҳузурига юборса маъқул эрди. Самарқанд жинироли ва бошқаларнинг воситасисиз ўзимиз Туркистон сипоҳсолари Кауфманга таслим бўламиз, Бизнинг мақсадимиз шу,

чунки Русия давлати буюкдур ва уларнинг қонун ва низомларида асирлар ва таслим булган кишиларни ўлдириш қонидаси йўқдур. Буни биз кўп мўътабар кишилардан эшитганмиз.

Кўп жойларнинг ва вилоятларнинг ҳокимлари, масалан, тоторлар, черкаслар ва бошқа ғайридинлар ўрусларга асир тушганда, уларни ўлдирмасдан тарбия қилганлар. Бинобарин, биз сафар саргардонлигидан кўра яхшиси, Тошкандга бориб, ўрусларга таслим бўламиз, агар ҳазрати Фарғона хони бизларни ўз элчиси билан Тошкандга жўнатса, ундан рози ва хушнуд бўлардик”.

Мазкур маъмур бу сўзларни Шаҳрисабз волийсидан эшитиб, хон ҳазратлари олдига келиб, ҳаммасини арз қилди. Хон жаноблари волий илтимосини қабул айлаб, йўл эҳтиёжи ва харажатини хазинадан бериб юборди. Шаҳрисабз волииси Бобобек парвоначи Ҳакимбий ўғлини баъзи шахсий мулозимлари ва ноиби Жўрабек додхоҳ Қаландар эшикоғоси ўғли билан бирга Хўқанддан яна бир элчи қўшиб, Тошкандга жунатдилар” [5:136-137].

Маҳаллий ва хорижлик тадқиқотчиларни Худоёрхон билан Жўрабек ўртасидаги муносабатларига доир қарашлари қанчалик ҳақиқатга яқин эканлиги жиддий тадқиқотларни талаб этади. Бироқ Жўрабек ва Бобобекларни 1875 йилда Россия қўшинлари таркибида Қўқон хонлигига қарши юришларда иштирок этишларида Худоёрхонга нисбатан нафратлари сабаб бўлганлиги эҳтимолдан холи эмас. Исоҳоқхон Ибрат ”Фарғона тарихи“ асарида бу ҳақда шундай ёзади: “Хўжанд дарвозасида икки адад Русия либосида кишилар турган экан, тўхталди. Бири хонга салом қилиб дедик: “Ассалому алайкум, хон ҳазрат, қалайсиз, омонмисиз, эмди сиз ҳам биз тушган йўлга тушдингиз, эмди аҳволингиз шул экан-ку! Биз бир вақт сиздан паноҳ сўраб келганда бизни яқомиздан тутуб, Русияга бердингиз, ўлганимиз йўқ, оч ҳам қолмадук алҳамдулиллоҳ ҳукуматдамиз! Давлат Русия бизга шафқат қилди. Сиз биз мусулмонларга паноҳ бермадингиз ҳам. Шафқат қилмадингиз. Мана ўзунгиз ҳам келдингиз” деганда Хон ғайратга кириб: “Сан қандоғ муртадсан?” деди. Ул айтибдурки: “Муртад деб сани айтадур, юртингни поймол қилиб, ғариб ғураболарни аёғ ости қилдинг!” деганда, хон қилич суғуруб хавола қилганда, ул ҳам қилич олуб хавола қилганда “Ҳай-ҳай бу бошларингиздаги ишларга машғул бўлунглар” деб ҳам қазоқ аскарлар хонни муҳофазат қилиб, аробани юргазуб Хўжандга кирди”[6:145-146].

Одатда “муртад” сўзи ўз маслагидан, диндан қайтган, хоин кимсага нисбатан ишлатилган. Худоёрхоннинг Жўрабек додхоҳга нисбатан муртад сўзини ноўрин ишлатилиши Жўрабекка ғоят оғир ботган. Чунки, Жўрабек Худоёрхонга ҳам таъна ҳам ачиниш билан маломат қилган эди. Бу ҳақда Шариф Юсупов шундай ёзади:

“Худоёрхон Қўқон тахтини тарк этгунига қадар чор ар- миясининг зобити сифатида генерал фон Кауфман топшириқларини бажарган, хонликдаги баъзи шаҳарларни босиб олишда мустамлакачилар қаторида бўлган Жўрабек тахтдан айрилиб Хўжанд дарвозасига яқинлашган хонга рўбарў келаркан, унинг ўтмишдаги нобакор хатти-ҳаракати учун баъзи аччиқ сўзларни айтиб, Худоёрхондан “қандай муртадсан?” деган сўкиш эшитганида унга жавобан: “Муртад деб сани айтурлар, юртингни поймол қилиб, мусулмонларни оёқ ости қилдинг!” — дея анча замонлардан буён қалбини кемириб ётган оғир дардни тўкиб солади. Бинобарин, Жўрабек чор армияси таркибида хонлик ер- ларини босиб олишда иштирок этганидан сўнгсиз изтироб чекканлиги маълум бўлади”[3:44].

2021 йилнинг 8 май куни Мақбулахонимнинг¹ фарзанди Тошкент шаҳрида истиқомат қилувчи Талъатли ҳожи Бурҳонали ўғли билан унинг хонадониди қилган суҳбатимиз чоғида “Тарихдан парчалар” деб номланган машинка босма 70 бетдан иборат қўлёзмани топширди. Қўлёзманинг 14- бетида “мазкур парчани тўпловчи Маҳмудбек Ҳайдарбек ўғли” деб кўрсатилган. Демак ушбу қўлёзма муаллифи Жўрабек додхоҳнинг жияни Маҳмудбек Ҳайдаровга тегишли бўлган. Унга кўра қўлёзма 1980 йилда ёзилган.

Шу сабабдан ушбу қўлёзмадан фойдаланишда “Тарихдан парчалар” қўлёзмасини муаллифига келтирган маълумот кўра деб ёзишни маъқул кўрилди. Ушбу қўлёзма муаллифининг ёзишича, Худоёрхонни подшо маъмурлари оиласи билан сургун қилганларидан сўнг Жўрабек подшоҳликдан илтимос қилиб Худоёрхоннинг тирик қолган оилаларини сургундан топтириб олиб келиб Худоёрхоннинг ўғли Фансуроллобекка кизи Тўра ойимни, Худоёрхоннинг набираси Амирсаидбекка жияни Хожалойни турмушга бериб уларни куёв қилган ва ҳовли, ер-сув билан таъминлашда ёрдам берган[7:11].

Эътибор берилса, Жўрабек Худоёрхонга бўлган адоватини унутган. Акс ҳолда у ўч олишни кечиктирмасдан қулай фурсат бўлиши билан интиқом олишга қўл урган бўлар эди. Жўрабек додхоҳ шариат илмини пухта эгаллаган, тоату ибодатда мустаҳкам, лекин оддий кишилардан фарқланадиган ажойиб хислат

¹ Мақбулахон (1923-1997) шахзода Фансуроллобекнинг набираси Ҳумоюнхон бегимнинг иккинчи кизи бўлиб, у 1923 йили Тошкент шаҳрининг Лангар маҳалласида Шаҳобиддинхон маҳсум ва Ҳумоюнхон бегим оиласида туғилган. Мақбулахон 1933 йилдан бери ота-онаси билан Хитойнинг Ғулжа шаҳрида тижорат билан шугулланиб келаётган Усмонали ўғли Бурҳоналига никоҳ қилинган эди. Уларнинг никоҳидан етти нафар ўғил ва тўрт нафар киз туғилган. Ўғиллар: Султонали 1940 йил, Талъатли 1943 йил, Жавдатали 1950 йил, Шавкатали 1952 йил, Рашодали 1954 йил, Ҳусанали 1960 йил, Дилшодали 1962 йилда туғилган. Қизлар: Мукаррамхон 1947 йил, Муфаррахон 1957 йил, Муяссархон 1958 йил ва Муқаддамхон 1964 йилда дунёга келган. Бу ҳақда қаранг: Ибратул хавоқин / Ниёз Муҳаммад Хўқандий; (Та'рихи Шаҳрухий): Худоёрхон авлодлари тарихи / Шоҳрухбек Умаров. – Т.: “Turon Zamin Ziyο” нашриёти, 2014--Б.656-657.

соҳиби эди. Яъни иқтидор аҳлининг шафқатлари белгиси саналмиш авф этиш фазилати Жўрабекда мужассам эди.

Кўпни кўрган улуғларимиз “Ёмонлик қилган кишидан ўч олиш қўлдан келса ҳам, унинг қилган ёмонлигини кечириб эзгу хулқларнинг кўркемига” деганларидек Жўрабек ҳам ўзини гўзал хулқини Худоёрхон авлодларига қилган яхшиликлари мисолида намоён эта олди. Архив маълумотларига кўра, кейинчалик Жўрабек Худоёрхон авлодларига ёрдам берган, уларни қўллаб-қувватлаган. Бу эса унинг шахсиятидаги олийжаноблик ва кечиримлилик фазилатларини намоён этади.

Жўрабек додхоҳ ва Худоёрхон ўртасидаги муносабатлар Туркистон тарихидаги энг мураккаб ва баҳсли масалалардан бири ҳисобланади. Манбалардаги турлича талқинлар бу воқеанинг бирёклама эмаслигини кўрсатади. Жўрабек додхоҳ шахсияти эса ўзида бир вақтнинг ўзида ҳам мустамлака тизимида иштирок этган, ҳам унга нисбатан танқидий муносабатда бўлган, ҳамда маърифатпарварлик ғояларини қўллаб-қувватлаган мураккаб тарихий образ сифатида намоён бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Beisembiev T.K. Annotated indices to the Kokand chronicles. Research institute for Languages and cultures of Asia and African ILCAA. Tokyo. 2008.
2. Юсупов Ш. Худоёрхон ва Фурқат. – Т: “Шарқ”, 1995.
3. Юсупов Ш. Тарих ва адаб бўстони. – Т.: “Маънавият”, 2003.
4. Скайлер, Южин Туркистон: Россия Туркистони, Қўқон, Бухоро ва Ғулжага саёҳат қайдлари / Тарж.З.А.Саидбоев. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2019.
5. Аваз Муҳаммад Аттор Ҳўқандий. Тарихи жаҳонномойи // Форс тилидан Ш. Воҳидов таржимаси. “Шарқ юлдузи”. 1991.8-сон.
6. Исҳоқхон Ибрат. Фарғона тарихи. Тожикистон Республикаси Фанлар академияси Шарқ қўлғамалар институти. Инв №1521.
7. Ҳайдаров М. Тарихдан парчалар. Қўлғам. Тошкент.1980.